

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

Recomendações

Versão 1 – DOI 10.5281/zenodo.6392192

Marcos Eduardo de Sousa

medsmg@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8327-030X>

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Universidade Federal de Ouro Preto, Diretoria de Bibliotecas e Informação, Coordenadoria da Biblioteca Digital, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil

O formulário visa contribuir na otimização dos esforços de indexação por parte das equipes editoriais. Ele possibilita a priorização dos itens que podem ser considerados mais significativos, visando um indexador específico, assim como deixa mais claro os tópicos de exigência que são comuns entre vários indexadores.

Todo o mapeamento de requisitos foi realizado durante o mês de março de 2022. Considerando a dinamicidade do ecossistema de publicação editorial, é totalmente possível que ocorram alterações no curto prazo (em especial em atendimento às demandas por práticas de Ciência Aberta).

Este formulário busca agilizar os direcionamentos de esforços, no entanto, ele NÃO substitui o trabalho de análise dos requisitos de cada indexador, em especial os requisitos do Redalyc e Latindex 2.0 (que na atual versão ainda não estão 100% automatizados na pré-análise) e nos requisitos da Rede SciELO e do Web of Science (que envolvem outras dimensões que não podem ser apreendidas em um formulário, tal qual a atual proposta). A opção por um formulário *off-line* possibilita que o trabalho seja realizado de forma gradual, sempre mantendo o histórico do andamento do que já foi e o que não foi atendido.

Sugestões e críticas podem e devem ser encaminhadas para o e-mail do autor.

28 de março de 2022

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

De modo a facilitar a visualização, apresento abaixo a lista da origem dos critérios (que está presente também no arquivo do formulário) e a lista de perguntas centradas nos eixos abaixo:

1 Informações sobre o periódico

- 1.1 *Informações gerais*
- 1.2 *Instruções e segundo idioma*
- 1.3 *Editores e conselho editorial*
- 1.4 *Planejamento*

2 Políticas editoriais (somente considerar se houver declaração explícita no site)

- 2.1 *Ética na publicação científica*
- 2.2 *Política de avaliação*
- 2.3 *Direitos autorais e licenciamento (distribuição)*
- 2.4 *Cobrança de taxas*
- 2.5 *Política de autoria, multiautoria e identificação dos autores*
- 2.6 *Políticas alinhadas à Ciência Aberta*

3 Sobre documentos publicados e informações sobre os autores

- 3.1 *Sobre os documentos publicados*
- 3.2 *Informações sobre os autores*

4 Impacto, indexadores e comunidades científicas

5 Outras informações sobre o periódico (questões sobre financiamento, estatísticas, redes sociais e outras e que não se encaixaram nos tópicos anteriores)

Origem dos critérios (critérios compilados em março de 2022)	
DOAJ	https://www.doaj.org/apply/guide/
ERIHPLUS	https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion
Latindex 2.0	https://www.latindex.org/latindex/meto2
Redalyc	https://www.redalyc.org/postulacion.oa?q=criterios
Redib	https://redib.org/criterios-calidad
SciELO	https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/20200500-Criterios-SciELO-Brasil.pdf
Scopus	https://www.readyforscopus.com/pt/
Scopus (link 2)	https://www.elsevier.com/_data/assets/pdf_file/0011/1192583/ScopusFAQContentSelectionProcess20210928.pdf
Scopus (link 3)	https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
Web of Science	https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/editorial-selection-process/

Questões do formulário de autoavaliação

1 Informações sobre o periódico

1.1 Informações gerais

- 1.1.1 A revista possui declaração de missão?
- 1.1.2 Tempo de existência (em anos)
- 1.1.3 Possui ISSN?
- 1.1.4 A revista possui um site específico para ela (e não apenas uma aba no site da instituição)?
- 1.1.5 A revista utiliza algum gerenciador de fluxo editorial (como OJS ou ScholarOne)?
- 1.1.6 Todos os números digitais da revista estão disponíveis no mesmo site?
- 1.1.7 A revista declara, de forma inequívoca, quem é a instituição proprietária e/ou responsável administrativa pelo periódico?
- 1.1.8 Com cobertura temática de acordo com classificação da CAPES?
- 1.1.9 A revista possui informações sobre seu histórico e principais marcos editoriais?
- 1.1.10 Há informações de contato, endereço físico, da secretaria/escritório do periódico no site?
- 1.1.11 Tem publicado mantendo a regularidade declarada?
- 1.1.12 A revista publica no início do intervalo temporal declarado (declara semestral, jan-jun, e publica no mês de janeiro)?
- 1.1.13 O periódico disponibiliza a programação futura de publicação? (cronograma de dossiês, se for o caso)

1.2 Instruções e segundo idioma

- 1.2.1 Possui uma clara, concisa e explícita especificação de foco e escopo?
- 1.2.2 O site do periódico possui versão em inglês para foco e escopo?
- 1.2.3 O site da revista possui a versão da instruções aos autores em um segundo idioma?
- 1.2.4 O site do periódico possui versão em inglês (informações gerais - inclui itens como políticas editoriais, declarações de procedimentos éticos, informações de direitos autorais, licenciamento, taxas e outras informações relevantes)?
- 1.2.5 A revista disponibiliza de forma clara as instruções aos autores?
- 1.2.6 O site do periódico possui versão em inglês para as instruções aos autores?

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

1.2.7 As normas de submissão exigem documentos originais?

1.3 Editores e conselho editorial

1.3.1 É informado o vínculo institucional, país e nome da função, no periódico, de todos os editores no site do periódico?

1.3.2 Possui uma diversidade geográfica brasileira dos editores?

1.3.4 Possui uma diversidade geográfica internacional dos editores?

1.3.5 Possui uma diversidade institucional dos editores (pelo menos 50%)?

1.3.6 Há diversidade institucional do Conselho Editorial (pelo menos 75%)?

1.3.7 São disponibilizados identificadores persistentes (ORCID, Web of Science ResearcherId, entre outros) de editores e Conselho Editorial?

1.4 Planejamento

1.4.1 A revista possui, mesmo que não seja público, um Plano de Desenvolvimento Editorial?

1.4.2 A revista possui, mesmo que não seja público, um regulamento/regimento de funcionamento?

1.4.3 A revista possui, mesmo que não seja público, um Plano de marketing e divulgação científica?

2 Políticas editoriais (somente considerar se houver declaração explícita no site)

2.1 Ética na publicação científica

2.1.1.1 Possui uma política/declaração de ética na publicação científica?

2.1.1.2 A revista menciona e/ou subscreve algum código de ética já estabelecido (como COPE, CSE, CSIC)?

2.1.1.3 A revista exige, sempre que aplicável, a aprovação em comitê de ética e registro prévio da pesquisa?

2.1.2 Possui uma política/declaração contrária às más práticas editoriais/científicas?

2.1.3 Possui uma política/declaração sobre o procedimento em caso de retratação?

2.1.4 Possui uma política/declaração sobre o procedimento em caso de errata?

2.1.5.1 Possui uma política/declaração sobre quando devem ser declarados conflitos de interesse por parte dos autores?

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

2.1.5.2 Autores são orientados, explicitamente, a declarar se possuem conflito de interesse no processo de submissão?

2.1.6.1 Possui uma explícita política/declaração contra o plágio?

2.1.6.2 É mencionado o software que é utilizado?

2.1.6.3 Possui uma explícita política/declaração sobre reaproveitamento de textos (autoplágio)? Mencionando quais os tipos aceitos e não aceitos (englobando, por exemplo, tese, dissertações, anais de eventos, blogs, entre outros) - preprint pode, ou não, estar incluído aqui (a depender da organização das políticas por parte dos periódicos)

2.2 Política de avaliação

2.2.1 A revista realiza revisão por pares?

2.2.2 Possui uma explícita política/declaração sobre a avaliação dos artigos?

2.2.3 A modalidade de avaliação é claramente especificada? Cego simples, duplo cego, aberta, revisão pelo editor, revisão após a publicação, entre outros

2.2.4 Está explicitado no site que os avaliadores devem declarar possíveis conflitos de interesse?

2.2.5 É informado do site os possíveis resultados da avaliação por pares?

2.2.6 A revista declara que há avaliadores externos à instituição?

2.2.7 O formulário de avaliação utilizado é público?

2.2.8 É divulgado a taxa de rejeição de artigos a cada ano?

2.2.9 É informado aos autores o tempo médio de avaliação?

2.2.10 Nas orientações é informado o responsável final pela deliberação?

2.3 Direitos autorais e licenciamento (distribuição)

2.3.1.1 Possui uma política/declaração sobre quem será o detentor dos direitos autorais do artigo após a publicação?

2.3.1.2 Os direitos autorais do artigo publicado é do autor?

2.3.1.3 A informação sobre quem é o detentor dos direitos autorais do artigo publicado está presente, explicitamente, no pdf?

2.3.2.1 A revista utiliza alguma licença de distribuição de conteúdo (como Creative Commons)?

2.3.2.2 A revista utiliza licença Creative Commons?

2.3.2.3 A revista utiliza licença Creative Commons CC-BY?

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

- 2.3.2.4 A licença utilizada pela revista está inserida no pdf do artigo publicado?
- 2.3.2.5 A licença inserida está legível por máquinas (no geral, via arquivo XML)?
- 2.3.3 A revista utiliza formulário com assinatura para deixar claro e inequívoco quem é manterá os direitos autorais e as formas de licenciamento?

2.4 Cobrança de taxas

- 2.4.1 A revista cobra algum tipo de taxa?
- 2.4.2 A revista informa claramente no site se cobra taxas (como, mas não se limitando a taxa de submissão, de processamento ou de publicação), quais os tipos de taxas e quando são cobradas?
- 2.4.3 A revista cobra taxa de assinatura para acesso ao conteúdo?
- 2.4.4 A revista cobra taxa de submissão?
- 2.4.5 A revista cobra taxa de processamento de artigo (APC)?
- 2.4.6 A revista cobra taxa de publicação?
- 2.4.7 A revista cobra taxa de revisão ou repassa algum custo de revisão textual aos autores?
- 2.4.8 A revista cobra taxa de tradução ou repassa algum custo de tradução aos autores?
- 2.4.9 A revista cobra taxa de impressão?
- 2.4.10 A revista cobra algum outro tipo de taxa não contemplada nas opções anteriores?
- 2.4.11 A revista possui alguma política de isenção ou redução de preços de taxas para autores de países de economias de baixa renda ou economias de renda média baixa?

2.5 *Política de autoria, multiautoria e identificação dos autores*

- 2.5.1 A revista exige que somente seja considerado autor quem contribuiu significativamente para a pesquisa?
- 2.5.2 A revista solicita (e indica isso explicitamente nas orientações aos autores) algum tipo de declaração de contribuição (como o CRediT) no momento da submissão - para contribuições multiautorais?
- 2.5.3 A informação sobre contribuição na autoria está disponível nos artigos publicados?

2.6 *Políticas alinhadas à Ciência Aberta*

- 2.6.1 A revista possui menção específica a Ciência Aberta?
- 2.6.2 A revista possui uma explícita política/declaração se o periódico é de acesso aberto?

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

2.6.3 A revista aceita artigos depositados em servidores preprints?

2.6.4.1 A revista possui uma política/declaração favorável a abertura de dados (open data)?

2.6.4.2 A revista recomenda o depósito, pelo menos, dos metadados dos dados de pesquisa?

2.6.5.1 A revista possui uma política/declaração favorável a abertura de identidade dos avaliadores (open peer review)?

2.6.5.2 A revista divulga publica, junto ao artigo, o nome dos avaliadores?

2.6.5.3 A revista publica, junto ao artigo, os nomes dos editores responsáveis pela avaliação?

2.6.5.4 A revista permite a comunicação entre os avaliadores?

2.6.5.5 A revista permite a comunicação entre autor e avaliadores?

2.6.5.6 A revista publica os textos dos pareceres (ou texto derivado do parecer) sem a identificação do avaliadores?

2.6.5.7 A revista publica os textos dos pareceres (ou texto derivado do parecer) com a identificação do avaliadores?

2.6.5.8 A revista publica a comunicação dos autores, avaliadores e/ou editores (com ou sem identificação)?

3 Sobre documentos publicados e informações sobre os autores

3.1 Sobre os documentos publicados

3.1.1 Os artigos possuem algum identificador persistente de documentos (como DOI, Handle ou outros)?

3.1.2 Possui DOI?

3.1.3.1 A revista disponibiliza os títulos de artigos, palavras-chave e resumos para todos os artigos?

3.1.3.2 A revista disponibiliza os títulos de artigos, palavras-chave e resumos em um segundo idioma?

3.1.3.3 Possui títulos em inglês?

3.1.3.4 Possui palavras-chave em inglês?

3.1.3.5 Possui resumos em inglês?

3.1.4.1 Apresenta uma seção específica para as referências?

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

3.1.4.2 A revista indica detalhamento o modelo de citação a ser utilizado na elaboração de referências?

3.1.4.3 A revista utiliza um estilo de citação de consolidado e reconhecido e declara isso no site?

3.1.5 Os documentos publicados estão em consonância com o foco e escopo?

3.1.6.1 Pelo menos 75% do conteúdo de cada número são produtos originais de investigação científica?

3.1.6.2 Pelo menos 40% do conteúdo de cada número são produtos originais de investigação científica?

3.1.6.3 Pelo menos 70% dos conteúdos publicados são de autores de outras instituições (que não seja da instituição que administra o periódico)?

3.1.6.4 Pelo menos 50% dos conteúdos publicados são de autores de outras instituições (que não seja da instituição que administra o periódico)?

3.1.7 Apresentação de tabelas e figuras estão bem configuradas (não apenas copiadas do editor de planilhas)?

3.1.8.1 A revista disponibiliza o artigo publicado em mais do que um formato (PDF, RDF, ePub, HTML, XML)?

3.1.8.2 Disponibiliza conteúdo com marcação XML/JATS?

3.1.9.1 Em cada artigo são informadas, pelo menos, a data de submissão e aprovação?

3.1.9.2 Fica registrado no sistema da revista o dia, exato, no qual cada um dos números (ou artigos) foram publicados?

3.1.10.1 Em cada documento publicado (no pdf) existem as informações: nome da revista, ISSN, volume, número, intervalo de meses/anos e nomes dos autores?

3.1.10.2 Há apresentação de sumário, com pelo menos o título do documento e nome de 1 dos autores?

3.1.10.3 Há sumário com título em idioma original, tradução para um segundo idioma (preferencialmente inglês) e nome de pelo menos 1 autor?

3.1.10.4 Publica pelo menos 16 artigos por ano?

3.1.10.5 Publica pelo menos 5 artigos por ano?

3.1.10.6 Há homogeneidade do número de artigos por número/volume?

3.2 Informações sobre os autores

Autoanálise preliminar de indexação - Scopus, DOAJ, Redalyc, Latindex 2.0, Web of Science, Redib, ERIHPLUS, SciELO, Princípios de Ciência Aberta

- 3.2.1 Os autores são apresentados com nome completo, instituição (sem abreviatura) e país?
- 3.2.2 É apresentado o instituto, departamento e cidade na apresentação do vínculo institucional?
- 3.2.3 É disponibilizado o endereço de e-mail de pelo menos um dos autores, como autor correspondente?
- 3.2.4.1 Os autores são identificados com um identificador persistente (ORCID, Web of Science ResearcherId, entre outros)?
- 3.2.4.2 Os autores são identificados com ORCID?
- 3.2.4.3 Os autores são identificados com Redalyc ID?
- 3.2.4.4 As instituições dos autores são identificadas com o ROR?
- 3.2.5.1 Possui uma diversidade geográfica dos autores?
- 3.2.5.2 Ocorre a diversidade geográfica no interior do país (várias regiões do Brasil)?
- 3.2.5.3 Ocorre a diversidade geográfica em nível internacional (várias regiões mundiais)?
- 3.2.5.4 Há diversidade institucional dos autores (no máximo 50% dos autores de uma mesma instituição)?
- 3.2.6 É solicitado que os autores declarem as fontes de financiamento?

4 Impacto, indexadores e comunidades científicas

- 4.1 A revista recebe citações de periódicos já indexados no Scopus?
- 4.2 A revista atende aos requisitos I4OC de open citations?
- 4.3 A revista recebe citações de periódicos já indexados no Web of Science?
- 4.4 Os autores que publicam na revista também publicam em periódicos já indexados no Web of Science?
- 4.5 Os editores e membros do Conselho Editorial publicam em periódicos já indexados no Web of Science?
- 4.6 A revista possui um corpo editorial com qualificação editorial?
- 4.7 Possui uma política/declaração de preservação digital, mencionando em qual serviço de preservação?
- 4.8 A revista possui uma política de autoarquivamento?
- 4.9 A revista declara os indexadores por tipo (diretórios, base de dados, indexadores) e com o link para o cadastro da revista no site?
- 4.10.1 A revista já está indexada no DOAJ?

5 Outras informações sobre o periódico

5.1 A revista informa no site suas fontes de financiamento?

5.2 A revista disponibiliza um sistema de busca dentro do seu site?

5.3 A revista permite baixar os artigos individualmente?

5.4 A revista disponibiliza dados estatísticos?

5.5 A revista possui ferramentas de acessibilidade?

5.6.1 A revista está presente em redes sociais (como Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ou outras)?

5.6.2 A revista está inserida, e mantém atividade, em redes sociais acadêmicas ou profissionais (como LinkedIn, ResearchGate, Academia.edu, Publons, Mendeley ou outras)?

5.7.1 A revista incorpora protocolos de interoperabilidade (como o OAI-PMH - o OJS pode fornecer)?

5.7.2 A revista fornecer metadados em formato Dublin Core (o OJS fornece)?

5.7.3 A revista disponibilizar a bibliografia em campo exportável (formato Dublin Core - o OJS pode fazer isso), conforme protocolo OAI-PMH?